

Alisa: So. Genau, perfekt. Ja, zeitlicher Ablauf nur noch mal grob, wir denken, es wird so 45 Minuten bis eine Stunde dauern. Es kommt natürlich ganz drauf an, wie das Gespräch ist, aber nur noch mal vorab, dass du die Information hast. Ja, gerne alles offen beantworten, ein bisschen quatschen, keine Scheu. Zum Einstieg möchten wir dich erstmal ein bisschen kennenlernen, also vielleicht sagst du noch einmal wie du heißt, wie alt du bist und wo du aktuell arbeitest.

Tina: Also ich bin die Tina, ich bin 33 Jahre alt und arbeite im St. Marien-Hospital in Bonn. Da arbeiten wir im Belegsystem, bedeutet wir sind alle selbstständig, nicht in der Klinik angestellt. Und hinzu kommt, dass ich noch meine Vor- und Nachsorgen, also meine Wochenbettbetreuungen und Co., hier in Köln mache. Genau, und dann haben wir noch eine Hebammenpraxis hier im Kölner Süden, die wir bespielen mit Rückbildung, Geburtsvorbereitungen und dem ganzen was dazugehört. Ja. Also der Tag hat eigentlich zu wenig Stunden für die ganze Arbeit.

Alisa: Ja, es hört sich ja schon ganz schön viel an. Kannst du einmal kurz verständlich aufschlüsseln, was du genau machst als Hebamme, was genau deine Aufgaben sind? Dass wir so einen kleinen Einblick bekommen, was genau dazu gehört.

Tina: Genau, also es fängt ja quasi an, dass wir, ähm, die Frauen schreiben uns Hebammen ja aktiv an, sobald sie schwanger sind, also mit einem positiven Schwangerschaftstest. Und ähm dann gibt's die Möglichkeit, dass ähm wir Hebammen die Frauen in der Schwangerschaft äh schon betreuen, auch vorsorgetechnisch, also alles das, was der Gynäkologe oder die Gynäkologin in der Vorsorge kann, können wir Hebammen auch, außer Ultraschall. Also alles was dazu gehört, ähm ist auch unser Aufgabenfeld, das fällt auch unter unsere Aufgaben. Und ähm so begleiten wir dann äh die Schwangerschaft. Das ist auch für uns eigentlich ganz nett, weil wir so den Verlauf der Schwangerschaft sehen, die Frauen kennenlernen, ein gutes Verhältnis zu denen aufbauen, eine vertrauensvolle Basis irgendwie schaffen. Und ähm dann gibt's halt verschiedene Möglichkeiten, wie es dann quasi weitergeht. Es gibt Kolleginnen, die die Frauen dann auch unter Geburt begleiten. Das mache ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich ähm arbeite aber ja im Bonn im Krankenhaus im Kreißsaal selber. Das bedeutet, dass äh alle Frauen, die zur Geburt kommen oder mit sonstigen Dingen, die sie so in der Schwangerschaft beschäftigen, bei uns im Kreißsaal auflaufen und wir sie dann da ähm begleiten. Und ähm da auch unter Geburt begleiten. Äh genau, und da arbeiten wir halt im Schichtsystem, das heißt ich gehe nach meinen neun Stunden im besten Falle einfach nach Hause. Und ähm genau, und wenn meine Frauen, die ich dann hier in der Schwangerschaft betreue, hier irgendwo ins Krankenhaus gehen zur Geburt und dann geboren haben und wieder nach Hause kommen, äh dann begleite ich die hier im Wochenbett und darüber hinaus. Die Hebammenleistung wird von der Krankenkasse bis zum ersten Lebensjahr des Kindes bezahlt. Ähm das heißt, wir begleiten die Frauen

sehr, sehr lange, also meistens zwei Jahre lang, mit Schwangerschaft und Wochenbett und allem, was dazugehört. Genau.

Alisa: Das wäre doch eine ganz schöne lange Zeit. Wie lange machst du das denn schon, also?

Tina: Ähm, ich mach das jetzt, seit... ich habe vorher mal ganz was anderes gemacht, ich mach das jetzt seit 2020, also jetzt sechs... 21? Fünf Jahre. Fünf Jahre, glaube ich, ja.

Alisa: Ganz schön lang. Möchtest du vielleicht mal von deinem schönsten Moment erzählen, was du hattest, was dir so im Kopf geblieben ist, oder vielleicht auch der berührendste Moment? Ich glaube, das ist ganz süß zum Einstieg.

Tina: Oh ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich kann... ich glaube, es gibt gar nicht so den... den schönsten Moment gibt's irgendwie gar nicht. Ich find's irgendwie super dankbar oder schön einfach zu sehen, ähm, wenn man im besten Falle einfach nur begleitet und gar nicht viel macht. Weil ich finde, man muss immer... ich finde, man muss viel wissen und können, um nichts zu tun. Und solange du einfach nur dabei bist und begleitest und das so ein bisschen in die richtige Richtung ähm bewegst und die Frauen den Rest ganz intuitiv machen, ist das für uns, also oder für mich zumindest, das schönste Kompliment, wenn ich einfach nicht viel machen muss und die Frauen nachher trotzdem einfach unfassbar dankbar sind. Und du aber für dich denkst, okay, die hat das ganz alleine geschafft, die hat das ganz alleine in Perfektion gemacht, und du hast einfach nur daneben gesessen und die Verantwortung im Zweifelsfall getragen.

Alisa: Das ist bestimmt ein schönes Gefühl, kann ich mir vorstellen, das ist ja auch so ein Teil, den man dann mit dazu beiträgt, aber...

Tina: Ja, es ist halt eine super... also es ist halt eine super für die Frauen ist es ja eine super aufregende Zeit, auch vor allem, wenn sie zum ersten Mal Eltern werden oder so. Das ist ja super aufregend und für uns ist es halt super schön einfach die Frauen zu sehen, wie sie von Frauen zu Müttern werden und einfach das zu begleiten, das finde ich halt einfach super dankbar. Ja.

Alisa: Ja, war das auch deine Motivation, dass du Hebamme werden wolltest, dass du gesagt hast, das setzt, jetzt 2021, 2020 machst. War das so deine Motivation, jetzt dabei zu sein oder?

Tina: Ja, also genau, einfach die Frauen zu begleiten, die zu bestärken, ähm und gar nicht viel ähm anders, also einfach, dass man den Frauen sagt, du schaffst das und die machen das einfach gut und die zu bestärken in dem, was sie da tun, und auf sich selbst zu hören und auf sich selbst zu achten, einfach.

Alisa: Schön. Voll sympathisch. Ähm, dann noch eine letzte Frage zum Einstieg. Bist du aktuell Mitglied in einem Hebammenverein oder warst du es vielleicht mal?

Tina: Nee, war ich nie und bin ich auch nicht.

Alisa: Okay, gibt's da einen Grund, also hast du so eine gewisse Sicht auf die Hebammenvereine oder?

Tina: Ähm, ja, jein. Also ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ähm ich das nicht so ganz alles vertreten kann, was da so Sache ist und was da so gemacht wird und auch nicht gemacht wird. Äh deswegen habe ich mich damals ganz bewusst dazu entschieden, in keinen äh Verband oder irgendwas einzutreten.

Alisa: Okay, gibt's da, also kannst du das nochmal ein bisschen genauer ausführen, was da so die Gründe waren oder gab's da mal Momente, wo du nachgedacht hast, okay, vielleicht sollte ich doch in dem oder dem beitreten und was hat dagegen gesprochen, also ein bisschen konkreter vielleicht?

Tina: Ähm, also, es ist ja so, dass wir in der Freiberuflich... also so wie ich hier arbeite, müssen wir diese horrenden Versicherungssumme zahlen zum Beispiel. Und ähm dann gibt's die Möglichkeit, dass man sich auch über den DHV zum Beispiel versichern lässt, den kennt ihr ja dann wahrscheinlich, wenn ihr euch damit auseinandergesetzt habt. Und da ist es zum Beispiel so, dass du dann quasi aber auch ähm für das, also für die Fehler, die deine Kolleginnen verursachen, quasi mit haftest im Sinne von, dass deine Versicherungssumme auch steigt, wenn die Scheiße bauen, um das auf den Punkt zu bringen. Äh das war dann für mich irgendwie nicht so, weil ich bin gerne ein Teamplayer, aber nicht, wenn es äh dann um sowas geht. Und dann ist es so, was mich ganz doll dazu getrieben hat, nirgendwo beizutreten, weil man den Eindruck hat, der DHV und der BFHD, dass die sich gegenseitig bekriegen. Und das finde ich ganz, ganz traurig zu sehen, weil wir alle den gleichen Beruf haben, wir haben alle die gleiche Leidenschaft, wir teilen alle die gleiche Passion und trotzdem ist das eher ein Gegeneinander als ein Miteinander. Das finde ich ist ganz klar geworden jetzt mit dem neuen Hebammenhilfvertrag, ähm dass die außerklinischen Hebammen, also die meisten, die im ähm BFHD waren, da ganz klar gegen die Klinikhebammen waren, die wir ja sind. Ähm und dass das so gespalten wurde in zwei Lager sozusagen, was völliger Unsinn ist, weil am Ende des Tages wollen wir alle dasselbe, ähm und da war ich sehr enttäuscht auch von den Verbänden selber, dass die, das war kein Miteinander, sondern das war einfach ein ständiges Gegeneinander.

Alisa: Das ist uns tatsächlich auch schon aufgefallen, als wir so ein bisschen recherchiert haben, dass es doch sehr kriegerisch irgendwie zugeht.

Tina: Ja, ist es auch total. Also komplett.

Alisa: Das ist auch krass, weil man das ja erst gar nicht denkt, also klar weiß man, okay es gibt mehrere Verbände, aber irgendwie je tiefer man da reingeht, vor allen Dingen mit dem Hebammenhilfevertrag war das ja doch so, okay irgendwie voll der Wendepunkt, also...

Tina: Ja, also total. Also da fand ich, hat, war das, wurde das ganz deutlich, dass es einfach ein Gegeneinander statt ein Miteinander ist.

Alisa: Ja, eigentlich ein bisschen schade, weil wie du schon gesagt hast, es ist die gleiche Motivation. Ähm, ja, da haben wir uns jetzt ein bisschen überlegt, was wäre vielleicht so eine neue Idee. Also... wie ist denn deine Idee grundsätzlich zu Hebammenvereinen, speziell vielleicht auch für freiberufliche Hebammen, gibt's da so eine Einstellung, wie ist so die GrundsatzEinstellung, wenn man jetzt vielleicht einen neuen Verein aufmacht. Was müsste dieser Verein mitbringen?

Tina: Boah, das ja, das muss halt irgendwas sein, also das müsste halt irgendwas sein, was einheitlich für, also wo alle die gleichen Ziele haben. Und das ist gar nicht wichtig ist, dass man den einen Weg dahin einschlägt, aber dass wir am Ende des Tages irgendwie die das gleiche Ziel haben, was wir erreichen wollen. Und ich finde, es ist ja generell finde ich schwer, wenn Frauen nur mit Frauen zusammenarbeiten, also Frauen untereinander gönnen sich ja auch teilweise den Nagellack auf den Fingernägeln nicht. Ähm, deswegen müsste da vielleicht auch der äh so ein Grundsatz irgendwie auch mal gelegt werden, dass es einfach klar ist, dass es ein Miteinander ist und kein Gegeneinander. Also man muss sich, also man muss sich Dinge gönnen können untereinander, äh Neid ist irgendwie so ein ganz, schlechte Charaktereigenschaft. Ähm, deswegen, ja, man ich glaube, man muss einfach das den Grundsatz dann, wenn, dann da irgendwo ändern, dass es einfach ein Miteinander ist. Ich glaube, das ist das Wichtige.

Alisa: Und was würde dich dazu bewegen dann so einem Verein hypothetisch jetzt beizutreten, also sagen wir, die Grundlage existiert?

Tina: Dass ein geregelter Austausch untereinander stattfindet, dass man sich als äh Frauen für Frauen stark macht, also dass wir uns gegenseitig supporten. Äh das wäre mir besonders wichtig und dass man ähm sich nicht abhängig macht von irgendwem, sondern dass man irgendwie eigenständig ist und seine eigenen Entscheidungen trifft und da auch hinter steht, ähm mit allen Konsequenzen, die es dann zu tragen sind. Ähm, ja, ich glaube, das wäre so der ein guter Grundsatz.

Alisa: Und jetzt nochmal so obendrauf eine Stufe weitergedacht, gibt es noch was so Spezielles, damit du den Verein auch weiterempfehlen würdest? Also du hast ja gesagt, dass du auch im Kreißaal arbeitest, da redet man ja auch bestimmt mit den Kolleginnen und Kollegen, was müsste da so passieren, dass du sagst so hey, guck mal, da gibt's einen Verein, der ist jetzt super?

Tina: Puh, gute Frage. Ich müsste dann natürlich erstmal selbst davon überzeugt sein. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass es ein, einen interaktiven Austausch miteinander gibt, also dass man irgendwie, weiß ich nicht, ich sag jetzt einfach mal einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr es schafft, sich zu treffen und auch miteinander auszutauschen. Ich glaube, das fände ich auch wichtig, dass es nicht nur so äh E-Mail-Geschreibe und Online-Meetings oder sowas sind, sondern dass es halt in Präsenz stattfindet. Und dass man einfach zusammen was bewirken kann, weil ich glaube, nur zusammen ist man stark und alleine bist du eh verloren in der großen Welt.

Alisa: Ja, das ist voll der schöne Ansatz. Leider ist, und es ist ja auch schwierig, weil das sind ja auch alteingesessene Strukturen. Genau, und das ist ja ganz, immer ganz schwer das zu brechen. Und wenn du so an die Aufgaben von dem Hebammenverein denkst, was, welche Probleme oder Herausforderungen sollten, sollte sich der Verein mit anschauen oder adressieren, besser gesagt?

Tina: Naja, also zum einen sollte der Fokus natürlich auf der Arbeit und vor allen Dingen den Frauen liegen, aber gleichzeitig darf halt auch auf keinen Fall verloren gehen, was für eine Verantwortung wir tragen, wie schlecht wir für diese Verantwortung, die wir tragen, bezahlt werden. Ähm, ja, wir lieben diesen Job und wir machen den sehr gerne, aber das heißt nicht, dass wir den, dass wir nicht das Wirtschaftliche dahinter vermissen oder bestärken wollen oder mehr wollen. Ähm, dass da einfach ein angemessenes äh, ja, eine angemessene Wirtschaft hinter ist. Und dass diesen alteingesessenen Krankenkassen und den Männern, die da ganz oben sitzen, ähm, vielleicht auch mal gezeigt wird, was unsere Arbeit so wert ist und dass man die auch mal, also ich persönlich würde die glaube ich alle mal gerne einladen, mal so eine Woche bei uns zu verbringen, um mal zu sehen, über was für Dinge die da entscheiden.

Alisa: Man hört ja schon ein bisschen deine Meinung raus zu dem Vertrag. Nur noch mal kurz, wie war generell so deine Einstellung, als du das gesehen hast oder davon gehört hast von dem Vertrag, also hat es dich so ein bisschen interessiert?

Tina: Ich habe als erstes gedacht, das passiert sowieso nicht, weil ich es, können die nicht ernst meinen. Also ich hab das ganz lange weggeschoben, weil ich dachte so, ja, im Leben nicht. Und als es dann wirklich soweit äh war, dass es auch wirklich klar war, dass das so kommen wird, äh habe ich ganz stark an der Menschheit gezweifelt und war, ich war erst eigentlich ziemlich sauer auf die Leute, die das einfach mal eben so beschlossen haben, weil es auch gar nicht durch, also es ist ja überhaupt nicht zu Ende gedacht. Und es ist auch gar nicht irgendwie mit, also da ist irgendwie wenig Einfluss aus den eigenen Reihen mit drin gefühlt. Also weißt du, wie ich meine? Dass man irgendwie so den Eindruck hat, dass es irgendwie zu wenig, also dass von uns aus zu wenig gegeben wurde auch, also zu wenig Input einfach da war.

Alisa: Ja, das war jetzt als Außenstehende irgendwie ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil man hört so, oh Hebammenhilfevertrag, ist ja ein super schönes Wort irgendwie, dann bekommt man das ein bisschen in den Medien mit und dann auch als wir uns ein bisschen damit befasst haben, kamen wir auch schnell über Social Media darauf, okay, das ist tut, also, der hilft der Vertrag eigentlich gar nicht, das war deswegen hast du von Außenstehend mal, das kommt man erst gar nicht so drauf, dass es so ein bisschen problematischer ist als man denkt.

Tina: Ja, weil, wann hast du auch, also wann beschäftigst du dich mit dem Thema Hebamme, im Zweifel, wenn du schwanger bist. Und dann bist du einfach nur froh, wenn du eine hast, aber dann ist es dir im Zweifel auch egal, ob die jetzt 3 oder 13 Euro verdient, so, weißt du, das ist ja für dich vielleicht jetzt nicht so relevant.

Alisa: Ja, das stimmt, das ist auch eigentlich schade, weil das ist dann immer so, okay ich bin schwanger, ich brauche jetzt jemanden, möglichst schnell und man sieht auch, dass die Auslastung, also wir haben jetzt ja auch paar Hebammen recherchiert, irgendwie sind die Terminkalender ja brechend voll auch, also...

Tina: Ja, das stimmt, weil du einfach auch irgendwie, also, du versuchst halt auch alles zu geben und der Tag hat einfach zu wenige Stunden.

Alisa: Noch mal zurück zum Thema Verein und Verbände. Was wäre denn ein Muss, dass ein Verein für dich relevant ist, also was sind so die Kriterien, die man da aufstellt, sind es die Mitgliederzahlen oder die Positionen und was sind Leistungen, die eher für dich so nice to have wären, wenn du in einem Verband wärst?

Tina: Boah. Gute Frage. Also Ziel müsste es auf jeden Fall finde ich sein, dass der Hebammenverband genauso viel Wert ist wie ein, dieser z.B. wie der ähm Verband der Krankenkassen. Dass da auf Augenhöhe miteinander kommuniziert wird, dass wir genauso ernst genommen werden wie alle anderen auch quasi. Das sind, glaube ich, so die, einfach eine Kommunikation auf Augenhöhe und ein vernünftiger Austausch untereinander.

Alisa: Okay gut, kannst du mich einmal kurz aufklären, wie und wo du dich informierst, also es ist schon so, dass es eine Community gibt oder wo holst du dir aktuell deine Informationen, so alles rund um die beruflichen Themen, um deine Arbeit als Hebamme, gibt's da irgendwas wo du deine Informationen herbeziehst oder?

Tina: Also meine Arbeit als Hebamme definiere ich ja im besten Falle selber, also wie ich arbeite, ist ja mir überlassen sozusagen. Ähm, dann holst du dir ja deine neuesten, deinen neuesten Wissensstand von Fortbildungen und Co, also das liegt ja eigentlich in deiner Hand, wie du das, wie du das quasi machst. Ähm, und ansonsten, alles das, was so berufspolitisch und so abgeht, da muss man schon, also ich bin da auch nicht so super deep in dem Thema, weil ich einfach keine Zeit dafür hab. Und ähm weil wir halt

so die Basics quasi kriegen wir natürlich in der Klinik untereinander mit, und dadurch, dass wir halt mit einer ähm Abrechnungszentrale zusammenarbeiten, die quasi für uns die Rechnungen schreibt und so, halten die uns auf dem Laufenden, wenn die Krankenkassen wieder beschlossen haben, irgendwas zu ändern. Also da ist dann der Informationsfluss. Äh ich muss selber zugeben, dass ich super wenig selber, also ich würde niemals abends auf die Idee kommen, zu recherchieren, was gibt's Neues in der Hebammenwelt. Die Hebammenwelt ist halt sehr klein, also kennst du eine, kennst du alle so gefühlt. Ähm, deswegen ist der Austausch untereinander natürlich auch da, da wird aber genauso viel Scheiß erzählt wie Wahrheit, also wie halt immer im Leben.

Alisa: Du hast ja schon ein paar gängige Vereine genannt. Wo würdest du erwarten, auf diese Hebammenvereine aufmerksam zu werden bzw. woher kennst du sie, oder über welche Kanäle?

Tina: Äh, wir haben z.B. damals im Studium super viel von den, also zumindest vom DHV haben wir damals im Studium das erste Mal was mitbekommen. Ich weiß aber jetzt frag mich aber nicht, warum. Ähm, auf jeden Fall da waren so die ersten Berührungspunkte damit. Und dann natürlich, wenn ähm du dann zum Ende des Berufslebens kommst oder so, und dann war's z.B. bei uns damals als wir die Selbstständigkeit, als ich die Selbstständigkeit dann angefangen habe, hast du so einen Katalog bekommen von, das musst du alles erledigen für deine Selbstständigkeit, und da fielen dann halt auch DHV und BFHD z.B. Dann natürlich der Versicherung wegen kommt dir der DHV immer wieder auf und die geben ja auch, also der DHV zumindest, beim BFHD weiß ich das gar nicht, äh die machen ja auch super viele Fortbildungen. Du kannst ja auch Fortbildungen und äh so Tagungen und sowas über die buchen. Daher halt.

Alisa: Okay, aber fallen dir sonst noch kleinere ein, die dir schon mal über den Weg gelaufen sind, oder sind das eher so die Großen, die immer so präsent aufgetreten sind?

Tina: Nee, also ich kenne glaube ich auch nur die, gibt, was gibt's denn für kleinere? Also es gibt schon eine ganze Menge. Ja, aber das ist schon so, dass es da ja auch einen Platzhirsch gibt, auch gerade wegen der Versicherung, wo viele dran teilhaben, also wo viele dran teilnehmen und einfach Mitglied sind, aber ja in der Uni, kannst du dich erinnern, in welchem Kontext, war es, dass dann die Lehrenden gesagt haben, hey, oder?

Alisa: Ich glaube es gab halt super viele ähm, nee, das war jetzt nicht so eine aktive Werbung, die die da betrieben haben, aber es gab halt super viele ähm Dokumente auch und sowas, wo dann der DHV als äh Quelle dann quasi da war. Das weiß ich auf jeden Fall, aber sonst... kann ich dir jetzt so nicht beantworten, ehrlich gesagt, auch alles gut.

Alisa: Welche Inhalte und Themen würdest du dir von einem Hebammenverein wünschen? Also auch auf welcher Plattform, würdest du auch so Social Media oder Newsletter, oder wie wie wär das so, wie stellst du dir das vor?

Tina: Ah, also ich bin z.B. gar nicht in dieser Social Media Welt unterwegs. Habe ich alles nicht, also da würd's mich auf jeden Fall nicht erreichen. Ähm, tja, wo würd's mich erreichen? Im Zweifel glaube ich am besten immer auf irgendwelchen Fortbildungen oder sowas, oder es gibt ja den Hebammenkongress, da sind die ja auch immer alle, da kriegst, da würdest du mich dann quasi kriegen. Aber ansonsten, schwierig. Keine Ahnung. Irgendwie so ganz altmodisch per Post vielleicht noch, aber so im Internet und so... glaube ich nicht.

Alisa: Und was für ein Auftreten würdest du dir wünschen, also was für Inhalte vielleicht, oder ist da Bedarf so, auch von den, du hast ja schon gesagt, dass du aktuelle Themen bekommst, ausreichend auch von deiner Abrechnungszentrale, aber gibt es sonst noch Themen, wo du dir so denkst, okay, das ist eigentlich gut, wenn der Verein das mal macht, die Leute darüber informiert oder für Aktivitäten macht, hast du das nicht gesehen?

Tina: Ja, also ich glaube, ich fänd's auf jeden Fall wichtig immer auf dem neuesten Wissensstand irgendwie zu sein, sowas halt. Aber ansonsten, wüsste ich jetzt nicht.

Alisa: Und wenn du so an die Ansprache denkst, ohne dich jetzt so konkret festlegen zu müssen, also irgendeine Nachricht, die vermittelt wird, welche Art der Kommunikation spricht dich eher an, sachlich oder emotional?

Tina: Emotional.

Alisa: Politisch oder praxisnah?

Tina: Praxisnah.

Alisa: Persönlich oder professionell?

Tina: Äh persönlich.

Alisa: Oder humorvoll oder eher ernst?

Tina: Ich glaube eher humorvoll.

Alisa: Ja, das unterscheidet sich natürlich auch, also du hast jetzt gesagt, dass du nicht auf Social Media aktiv bist, aber wir waren kurz so in der Algorithmus-Bubble dann tatsächlich drin von Vereinen und Verbänden, und da war auch sehr stark das Thema Hebammenhilfevertrag, und das wurde auch immer unterschiedlich aufbereitet, also einerseits sehr aktivistisch, andererseits auch wirklich ernst und fachlich und politisch, deswegen war es ganz interessant mal zu wissen, weil wir haben dann immer so

durchgescrollt und das gesehen und waren so, okay, interessant, wie die damit umgehen, ich glaube das...

Tina: Ja, da geht ja, da geht ja jeder auch anders mit um. Es gibt ja auch super viele, die ganz große Fans davon sind, also die das auch super finden.

Alisa: Hast du vielleicht auch von deinen Kolleginnen und Kollegen auch so ähnliches Feedback, oder redet ihr darüber, oder ist es immer so jeder macht sich da so sein eigenes Bild gerade zu dem Thema?

Tina: Äh, ja, ich glaube halt, dass der äh diese ganze berufspolitische Sache jetzt um diesen Hilfevertrag hat das Ganze sehr gespalten und auch sehr angekurbelt untereinander. Es gibt super viele, die aus sämtlichen Verbänden auch ausgetreten sind, so, das war eigentlich so das, also es gibt mehr, die ausgetreten sind, als welche, die gesagt haben, okay, ich trete jetzt äh in den, keine Ahnung, DHV ein, weil die finden, die machen es super. Sondern eher so das Gegenteil, dass man eher so gesagt hat, okay, man fühlt sich ein bisschen verarscht, und ähm, irgendwie kommt da nichts Vernünftiges bei rum, deswegen verlasse ich den Verein lieber.

Alisa: Ja, kann man auch teilweise verstehen, weil es ist ja schon so, dass die Vereine vertreten ja einen festen Standpunkt und ich meine, klar ist es schwer so alle Meinungen zu decken. Ja, das wird ja auch nicht passieren, realistisch gesehen, aber ja ich glaube, das ist schwierig, wenn man sich dann da so festnagelt und wenn sich die meisten dann irgendwie nicht gesehen und gehört fühlen, ist das dann schon so ein abschreckender, ja abschreckender Moment, den es da einfach gibt. Wenn du jetzt aber einen Rat geben könntest zum Hebammenverein, welcher wäre das?

Tina: Ein Rat geben? Naja, also mein Rat wäre auf jeden Fall, sich unterschiedlich arbeitende Hebammen alle an einen Tisch zu holen. Und nicht zu differenzieren zwischen Klinik, Nicht-Klinik, Außerklinisch, keine Ahnung was. Ähm, und dass eine Kommunikation untereinander stattfindet, die respektvoll ist und auf Augenhöhe. Und äh, ja, dass einfach alle sich gesehen fühlen und keiner außen vor gelassen ist.

Alisa: Gibt es sonst noch was zu dem Thema, was du loswerden willst, was du für besonders wichtig hältst? Generell zum Zusammenhang Thema Hebammen, vielleicht auch die gesellschaftliche Stellung?

Tina: Ja, ich fänd's wichtiger, wenn gesehen wird, dass also, klar gibt's uns und klar arbeiten wir gerne, aber ich fänd's super wichtig, wenn der nötige Respekt äh von uns äh da ist und dass wir einfach auch gesehen wird, ähm, was für eine Verantwortung wir tragen für welchen Preis. Das finde ich, äh, könnte schon auch noch deutlicher dargestellt werden auf jeden Fall. Und auch, dass es, ich fänd's auch super wichtig, dass man... also klar, hat man keine Berührungspunkte mit Hebammen, wenn man nicht gerade selber Eltern wird oder sonst irgendwie was hat oder keine Ahnung, wie

manche haben ja welche in der Verwandtschaft oder so, dass der Job an sich einfach ein bisschen präsenter wird, weil es auch einfach ein schöner Job ist, den man auch sehr gerne mal ausüben kann, auch alle auch Spaß macht. Äh, dass es einfach irgendwie vielleicht so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr ankommt, dass es auch wichtig ist, dass es uns gibt.

Alisa: Ja, in Berlin beispielsweise an der Charité haben die auch den Studiengang gekürzt, haben die den halbiert? Ich weiß es gerade nicht so genau, aber...

Tina: Haben die den halbiert?

Alisa: Wie halbiert, von der Länge her oder von den Studienplätzen?

Tina: Von der Anzahl der Studienplätzen, weil einfach die Nachfrage nicht so da war oder die, also, da sind die halt massiv zurückgegangen, und dann hat sich bei uns auch die Frage gestellt so okay, was ist da jetzt so der Auslöser für, haben die Leute keine Lust darauf, das zu machen, weil man muss sagen, wir sind okay, wir haben uns jetzt das Thema ausgesucht, wir sind auch darauf gekommen über Kommilitoninnen, als wir gebrainstormt haben, okay, was für ein Thema kann man machen und dann ist uns aufgefallen, okay, irgendwie ist es halt weiter so ein gesundheitliches Thema von gesunden Frauen für gesunde Frauen, was halt irgendwie untergeht. Auch in der Gesellschaft so ein bisschen, was halt nicht so gut gesehen wird, aber hast du da vielleicht Vorschläge, was man machen kann, damit es auch ein bisschen attraktiver wird oder dass man so Anreize schaffen kann?

Tina: Aber was meinst du, von gesunden Frauen für gesunde Frauen?

Alisa: Naja, also es geht ja beispielsweise Hebamme, also jeder braucht ja eine Hebamme, wenn man ein Kind bekommen will, also auch, ich bin jetzt eine gesunde Frau und möchte auch ein Kind kriegen, also das ist ja so, ich glaube viele sehen das so als selbstverständlich an, dass man nicht damit, weil die Frauen ja meistens gesund sind, die jetzt ein Kind kriegen und auch gesund bleiben wollen und auch von gesunden Frauen das beigebracht und unterstützt werden.

Tina: Ach so, das meinst du, ja okay. Ja. Was war jetzt noch mal deine Frage vorher?

Alisa: Wie man das attraktiver machen kann, den Job an sich, oder auch das Auftreten, dass mehr Leute darauf aufmerksam werden.

Tina: Tja, gute Frage. Ähm, dass man das, also boah. Ich finde, es sollte auch mal ein bisschen mehr an Männer rangetreten werden. Also klar, wir bestehen zu 98 Prozent oder was aus Frauen, aber ähm, also wir würden uns auch über männliche Unterstützung freuen, dass die Männer vielleicht auch mal ein bisschen mehr in dieses Thema involviert werden, dass wir nicht mehr irgendwo hängengeblieben sind, wo Kinder kriegen, Schwangerschaft und alles drumherum Frauen-Sache ist, sondern dass

da auch mal gerne ein bisschen Männlichkeit reingeholt werden kann von mir aus. Und dass es dann aber, ähm, trotzdem halt, das würde glaube ich trotzdem funktionieren, ich glaube das ist ganz wichtig und dass man ähm, dass man den Job nicht damit verbindet, dass es um die süßen Babys geht. Weil um die geht's nicht. Äh, das ist der ganz aller kleinste Part dieses Jobs. Äh, sondern dass es einfach auch, vielleicht muss man es irgendwie über die Herangehensweise machen, dass es ähm, einfach das auch vielleicht zu sehen, dass man als Frau eine Frau supportet in ihrem Dasein, in ihrer, in ihrem Prozess von, ich bin eine Frau und werde Mutter. Das ist ja ein, das ist ja ein riesen Step in deinem Leben, wenn du das erste Mal Mutter wirst, du wirst ja, also das ist ja was ganz was Neues und dass du das dann als Frau eine Frau begleitest so, vielleicht muss man es in die Richtung irgendwie ähm angehen.

Alisa: Ja, es ist ja auch super facettenreich, also wie du musst ja alle, hast du jetzt ja eine anfängliche Einstellung, war auch so, ja okay, Hebammen, zu denen gehst du halt hin, machst so ein paar Vorbereitungskurse, die sitzen dann im Krankenhausbett neben dir und halten deine Hand, so mäßig, aber da steckt ja sehr viel mehr hinter.

Tina: Ja, ist auch voll, also oder dass man auch irgendwie aufzeigt, dass dieser Job ja nicht nur, weiß ich nicht, nicht nur Geburtshilfe oder nicht nur Krankenhaus, sondern auch super viele andere Facetten hat. Du kannst dich ja komplett selbst verwirklichen in diesem Job, du kannst dir ja aussuchen, also das ist ja der Luxus an diesem Job, du kannst dir ja selber überlegen, was machst du jetzt da draus, hast du jetzt Bock Vollzeit-Klinikhebamme zu sein, hast du Bock lieber nur Kurse zu geben, keine Ahnung, kannst dir ja alles selber überlegen. Also du bist ja völlig frei in deinem Tun, wenn du Lust dazu hast.

Alisa: Lisa, hast du noch?

Luisa: Nee, ich glaube, du hast es sehr gut gemacht, Lisa. Alle Fragen habe ich gerade durchgeguckt, sehr gut. Erstmal Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, Tina, und uns, du hast uns wirklich hilfreiche Sachen gegeben, können wir gut auswerten und weiter verwenden. Und ja, Datenschutzerklärung am besten uns einfach ausfüllen und jetzt die Tage dann noch schicken.

Tina: Ja, schicke ich dir gleich sofort, sonst vergesse ich das wieder. Braucht man dieses Passwort online? Es ist nur eine Unterschrift. Okay, gut.

Luisa: Ja, nee, aber wirklich, richtig gut und hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, dir da irgendwie ein bisschen zuzuhören und wirklich nochmal Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.

Tina: Ja, viel Erfolg für alles auf jeden Fall.

Luisa: Ah ja, danke. Es wird schon gut. Ja, wir haben dann im Mai unsere Abschlusspräsentation, also genau, wir müssen sozusagen eine Kampagne gestalten

und dann am Ende das alles präsentieren und dafür brauchen wir halt eine Forschung, und das sind unsere Interviews, die wir führen.

Tina: Ah, okay, ja krass. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Müsst ihr mal berichten, wie es ausgegangen ist.

Luisa: Ja, machen wir auf jeden Fall. Sehr gut, dann viel Erfolg euch.

Tina: Danke schön.